

BIOLOGICAL SCIENCES

ЙОГУРТ, ЯК ПРОДУКТ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Данилюк М.Р.

здобувач вищої освіти факультету
Технології виробництва та переробки продукції тваринництва, стандартизації та біотехнології
Миколаївський національний аграрний університет

Романько Р.О.

здобувач вищої освіти факультету
Технології виробництва та переробки продукції тваринництва, стандартизації та біотехнології
Миколаївський національний аграрний університет

Юлевич О.І.

Науковий керівник
Кандидат технічних наук, доцент
доцент кафедри біотехнології та біоінженерії
Миколаївський національний аграрний університет

YOGURT AS A FUNCTIONAL PRODUCT

Danyiuk M.,

graduate of the Faculty of Production and Processing Technologies of Livestock Products,
Standardization and Biotechnology
Mykolaiv National Agrarian University

Romanko R.,

graduate of the Faculty of Production and Processing Technologies of Livestock Products,
Standardization and Biotechnology
Mykolaiv National Agrarian University

Yulevych O.

Supervisor
Candidate of technical sciences, associate professor
Associate Professor of the Department of Biotechnology and Bioengineering
Mykolaiv National Agrarian University

Анотація

У статті розглядається актуальна проблема підтримки здоров'я через вживання йогурту, висвітлюючи історію, методи виробництва та еволюцію популярності продукту. Обговорюється використання рослинних добавок для покращення функціональних властивостей йогурту. Дослідження підкреслює важливість цієї теми в сучасному суспільстві, що прагне піклування про здоров'я та різноманітність поживних продуктів.

Abstract

The article addresses the pressing issue of maintaining health through the consumption of yogurt, covering its history, production methods, and the evolution of its popularity. The use of plant-based additives to enhance the functional properties of yogurt is discussed. The research underscores the significance of this topic in contemporary society, emphasizing the commitment to health and the diversity of nutritional products.

Ключові слова: йогурт, здоров'я, пробіотики, сквашування молока, рослинні добавки, технології виробництва йогуртів, функціональні продукти харчування, закваски, пробіотичні властивості, трав'яні йогурти.

Keywords: yogurt, health, probiotics, milk fermentation, herbal additives, yogurt production technologies, functional foods, starter cultures, probiotic properties, herbal yogurts.

В наше сьогоднішнє досить актуальною темою є проблема підтримання оптимального стану здоров'я людини. Це стало особливо затребуваним після спалаху пандемії SARS-CoV-2. Одним із рішень цієї проблем є вживання функціональних продуктів, які чинять оздоровчу дію на організм людини. Одним із таких продуктів є йогурт.

Йогурт – це продукт ферментації молока *Streptococcus thermophilus* та *Lactobacillus*

delbrueckii spp. bulgaricus. Історія виникнення йогурту почалася з давніх-давен в епоху неоліту приблизно за 5000 років до нашої ери в Центральній Азії та Близькому сході. Саме на цей час припадає одомашнення тварин, що дають молоко. Скоріш за все, кочівники зберігали молоко в шкурах тварин, створюючи сприятливе середовище для росту бактерій, що викликають бродіння, тим самим виробляючи йогурт [1,2].

З плином історії йогурт «встиг відзначитися» в різних кутках світу. Так в стародавній Греції вживали кисломолочний продукт відомий як оксигала (кисногала), який був різновидом йогурту. Вживання йогурту середньовічними турками було описано в книгах *Dīwān Lughātal-Turk* Махмуда Кашгаріта *Kutadg Bilig* Юсуфа Хас Хаджиба, написаних в 11 столітті. Також є припущення, що кухарі індійського імператора Моголів Акбара присмачували йогурт насінням гірчиці та корицею [3].

До 20-го століття йогурт був досить популярним продуктом харчування у людей Західної Азії, Південно-Східній та Центральній Європі, а також на Індійському субконтиненті. А завдяки роботам С. Григорова та І. Мечникова популярність йогурту зростає до світового масштабу.

В наш час йогурт залишається досить популярним продуктом. Завдяки передовим технологічним рішенням стало спроможним суттєво підвищити якість готового продукту та значно урізноманітнити асортимент. Це дозволило створювати йогурти з різноманітним складом та властивостями: питні та непитні, з різними наповнювачами, з про- та пребіотичними властивостями та специфічним хімічним складом [1].

Йогурти готують термостатним або резервуарним способом. Термостатний спосіб дозволяє отримувати більш якісний продукт за рахунок точності та гнучкості налаштування і підтримання технологічних параметрів, проте є досить трудомістким та енерговитратним у порівнянні з резервуарним. Резервуарний метод є більш простим і вимагає менше потреби у обладнанні, що полегшує технологічний процес на виробництві, але цей спосіб не дозволяє постійно контролювати температуру сквашування молока, що відображається на органолептичних показниках йогурту [4].

Закваскою для більшості виробництв йогуртів є симбіотична суміш культур *Str. salivarius* sub sp. *thermophilus* і *L. delbrueckii* sub sp. *bulgaricus*. Хоча вони і можуть рости незалежно одна від одної, швидкість утворення молочної кислоти набагато вища при спільному використанні, ніж при їх окремому культивуванні. *Str. thermophilus* росте швидше і виробляє кислоту і вуглекислий газ. Форміат і вуглекислий газ, що утворюються, стимулюють *L. bulgaricus* до зростання. З іншого боку, протеолітична активність *L. bulgaricus* дає змогу виробляти пептиди та амінокислоти для використання *Str. thermophilus*. Ці мікроорганізми в кінцевому результаті відповідають за формування типового смаку й текстури йогурту. Йогуртова суміш згортається під час бродіння через падіння рН. Стрептококи відповідають за початкове зниження рН йогуртової суміші приблизно до 5. Лактобацили відповідають за подальше зниження рН до 4. Наступне бродіння продукту сприяє утворенню таких сполук, як молочна кислота, ацетальдегід, оцтова кислота та діацетил. Також для підвищення пробіотичних властивостей йогуртів, до них додають культури *Lactobacillus acidophilus*, *Bifidobacterium longum* та *Bifidobacterium bifidum*. Зазначені пробіотичні ку-

льтури здатні до антагоністичного впливу на патогенні штами бактерій при дисбактеріозах, а їх вжиток у повній мірі виправданий при проходженні сильнодіючих антибіотикотерапій для відновлення нормальної мікрофлори кишечника. Також можна зазначити, що кислоти, які утворюються під час метаболізму біфідобактерій та ацидофільної палички, здатні знизити всмоктування амінів та аміаку у кров, тим самим забезпечуючи нормальні показники артеріального тиску, протидію підвищенню рівня холестерину та шкідливих нітросполук. Більше того, біфідобактерії здатні до синтезу таких вітамінів як рибофлавін, тіамін, вітамінів групи В₆ та К [3].

Крім того, в останні роки збільшилася зацікавленість до харчових добавок рослинного походження, які застосовують при виготовленні йогурту, оскільки було доведено, що рослинні екстракти мають корисні для здоров'я властивості, такі як протимікробна та антиоксидантна дія. До того ж, рослинні добавки покращують фізико-хімічні та мікробіологічні властивості продукту, зменшується ступінь синерезису, що позитивно впливає на структуру згустку, збільшується в'язкість продукту. Існують численні дослідження щодо корисного впливу різних рослинних екстрактів трав, наприклад, розторопші (*Silybum marianum*), глоду (*Crataegus monogyna*), шавлії (*Salvia officinalis*), майорану (*Origanum vulgare*). Активним інгредієнтом розторопші є силімарин, який складається з флавонолігнанів. Силімарин є сильним антиоксидантом, який може сприяти регенерації клітин печінки, знижувати рівень холестерину в крові та допомагати в профілактиці раку [5]. Стосовно глоду, то багатьма дослідженнями доведено його сприятливий вплив на серцево-судинну систему завдяки вмісту поліфенолів. Шавлія лікарська славиться як потужний поглинач вільних радикалів, оскільки містить алкалоїди, лінолеву, олеанолову та урсолову кислоти. Екстракт майорану має високі антиоксидантні властивості, завдяки у своєму складі полі фенольних сполук [6].

Було досліджено також вплив рослинних екстрактів листя *Diospyroskakima Nelumbonucifera* на ферментацію, функціональні та органолептичні властивості трав'яних йогуртів. Результати дослідження вказують на те, що ферментація йогурту з цими травами посилює метаболічну активність заквасочних культур, а рН знижується через підвищення синтезу органічних кислот молочнокислими бактеріями. Йогурти з добавками характеризуються збільшеними показниками титрованої кислотності – 0,80 % (у звичайних йогуртах цей показник сягає 0,75%). Доведено, що додавання рослинних екстрактів впливає на характеристики йогуртів, покращує мікробіологічні показники заквасок. Зокрема, кількість життєздатних клітин *S. thermophilus* і *L. delbrueckii* sub sp. *bulgaricus* в йогурті з екстрактом *Diospyroskakimi* збільшується і сягає приблизно 2,95 млн КУО/мл. Наприкінці бродіння, закваски у всіх зразках йогурту залишаються життєздатними, а показник КУО підвищується до 8,5 млн для *S.*

thermophilus і 5,8 млн КУО/мл для *L. delbrueckii* subsp. *bulgaricus* [7].

Основними споживчими властивостями йогурту є поєднання високих смакових властивостей з корисними якостями молочного продукту. Для покращення споживних властивостей в йогурт додають шматочки свіжих фруктів, які надають йому натуральний смак. Молочний ринок України представлений великою кількістю кисломолочних продуктів, серед яких йогурти займають друге місце (30-35%) в об'ємах продаж (після кефірів), але є найбільш маржинальними, тобто високоприбутковими продуктами. Крім того, йогурти являються самим швидкозростаючим сегментом, їх середньорічний приріст споживання, а відповідно і виробництва в Україні становить в середньому 10% [8].

Сьогодні на ринку йогуртів представлено біля 15 великих українських виробників, число торговельних марок яких перевищує 25, кількість найменувань продукції на кінець 2021 року становило більше 160 позицій. У структурі асортименту цієї продукції домінують полуничні, персикові та ананасові йогурти. Деякі підприємства цілком зосереджені саме на цих продуктах, а у структурі більшості підприємств вони займають від 60 до 75 [8].

Продукція ПрАТ «Лакталіс-Миколаїв» активно розширює асортимент: тільки протягом 2021 року представила на ринку 11 новинок. Для кожного споживача знайдеться продукція за смаком. У 2013 році у продуктовому портфелі компанії з'являється новий бренд «Локо Моко», орієнтований на найменших споживачів молочної продукції. Йогурти, сирки та десерти для дітей під ТМ «Локо Моко», збагачені кальцієм, вітаміном D3 та кислотами Омега 3, швидко завойовують любов споживачів не тільки в Україні, а й за кордоном [9].

Висновок

В кінці можна з упевненістю заявити, що йогурт продовжує залишатися невід'ємною частиною нашого раціону, відіграючи ключову роль у підтримці здоров'я. Розглянуті в статті технології виробництва та історія розвитку йогурту підкреслюють його довгу і багату історію, а також актуальність у сучасному суспільстві. Розширення асортименту за допомогою використання рослинних добавок є перспективним шляхом для створення не лише смачних, а й функціональних йогуртів. Додаткові дослідження та експерименти з рослинними екстрактами, а також з різними культурами пробіотиків, надають унікальні можливості для поліпшення харчових властивостей продукту. Ці кроки спрямовані на створення більш здорових та різноманітних

варіантів йогурту, відповідаючи на сучасні вимоги споживачів до турботи про себе та своє здоров'я.

Список літератури

1. Weill Ricardo, Alejandro Ferrari, FlorenciaAbd, Juliana Vido (2017). YOGURT, ancient food in the 21st century. First edition, Buenos Aires: Asociación Civil Danone para la Nutrición, la Salud y la Calidad de Vida. ISBN 978-987-28033-4-6;
2. Madhvi Ramani(2018). Not only is the history of yoghurt tied to Bulgaria, but Bulgaria's history and identity can be traced through its production. BBC: FOOD & HOSPITALITY | FOOD & DRINK | BULGARIA. Вилучено 3: <https://www.bbc.com/travel/article/20180110-the-country-that-brought-yoghurt-to-the-world>;
3. FatihYildiz (2010). Development and manufacture of yogurt and other functional dairy products. Boca Raton: Taylor & Francis. ISBN 978-1-4200-8207-4;
4. Квітка С. О, Облещенко А. Д, (2020). Порівняльний аналіз резервуарного і термостатного технологій виробництва йогурту. I Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція пам'яті В. В. Овчарова «Сучасний стан та перспективи розвитку електротехнічних систем». 20 травня – 04 червня 2020 року. Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. УДК 637.146.34;
5. Albassam A. A., Frye R. F., Markowitz J. S. The effect of milk thistle (*Silybum marianum*) and its main flavonolignans on CYP2C8 enzyme activity in human liver microsomes. *Chemico-Biological Interactions*. 2017. Vol. 271. P. 24–29. URL: <https://doi.org/10.1016/j.cbi.2017.04.025>;
6. A. Dabija et al (2018). Assessment of the Antioxidant Activity and Quality Attributes of Yogurt Enhanced with Wild Herbs Extracts. *Journal of Food Quality*. 2018. Vol. 2018. P. 1–12. URL: <https://doi.org/10.1155/2018/5329386>;
7. J. Y. Joung et al (2016). Enhanced Microbial, Functional and Sensory Properties of Herbal Yogurt Fermented with Korean Traditional Plant Extracts. *Korean Journal for Food Science of Animal Resources*. Vol. 36, no. 1. P. 90–99. URL: <https://doi.org/10.5851/kosfa.2016.36.1.90>.
8. Український ринок йогуртів /Інтернет ресурс: <http://www.korespondent.net>.
9. Офіційний сайт ПрАТ «Лакталіс-Миколаїв». URL: <https://lactalis.com.ua/lactalis-v-ukrayini>